

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА К НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПИЩЕВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ

¹Айметова Шахло Каримовна, ²Магбулова Нигора Алижановна, ³Исмаилова Эльнара Надировна, ⁴Левицкая Юлия Владимировна, ⁵Джамбекова Гульнара Сулеймановна, ⁶Гариб Виктория Фирузовна

¹Международный центр молекулярной аллергологии (МЦМА), Ташкент

^{2,3}МЦМА, Ташкент, ⁴Центр передовых технологий, Ташкент, ⁵МЦМА, Ташкент,

⁶Университет Наук о здоровье Карла Ландштайнера, Вена

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184384>

Аннотация. Проблема пищевой аллергии (ПА) в последние годы становится все более актуальной. По данным ВОЗ, среди детей в возрасте частота ПА составляет до 10%, у взрослых 2%. С целью изучения возрастных особенностей распространения причин пищевой аллергии и определения молекул развития системных реакций были обследованы лица с текущими симптомами или указанием в анамнезе (анкетирование) на реакции при употреблении пищи. С использованием мультиплексного чипа ALEX2 (Allergy Explorer) изучены профили сенсibilизации, оценены возрастные особенности чувствительности к пищевым аллергенам и выделены пациенты с риском развития системных реакций.

У 5,3% детей (1-18 лет) выявлена сенсibilизация к термостабильной молекуле коровьего молока *Bos d8*, к мажорной молекуле куриного белка у 3% детей. Отмечено возрастное различие по распространенности сенсibilизации к аллергенам растительного происхождения. Так к молекуле *Ara h9* арахиса было сенсibilизировано 13% детей против 7,7% взрослых, к молекуле *Ses i1* кунжута 13% и 2,2%, к молекуле *Jug r3* грецкого ореха 9,2% и 4,4% соответственно. У взрослых пациентов выявлено широкое распространение сенсibilизации к экстрактам морепродуктов: мидии 24%, устрицы 21,9%, кальмар 14%, менее выраженное у детей.

Для определения наиболее распространенных пищевых аллергенов в популяции целесообразна оценка профиля сенсibilизации с использованием мультиплексных чипов.

Ключевые слова: пищевая аллергия, молекулярная аллергодиагностика, возрастные особенности сенсibilизации, скрытые аллергены.

Annotatsiya. So'nggi yillarda oziq-ovqat allergiyasi (OA) muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. JSST ma'lumotlariga ko'ra, yoshi kattaroq bolalar orasida OA darajasi 10% gacha, kattalarda esa 2% ni tashkil qiladi. Oziq-ovqat allergiyalari sabablari tarqalishining yoshga bog'liq xususiyatlarini o'rganish va tizimli reaksiyalarning rivojlanish molekulalarini aniqlash uchun oziq-ovqat iste'mol qilish natijasida bo'lgan klinik belgilar yoki anamnezida kuzatilgan reaksiyalar bo'lgan shaxslar tekshirildi (so'rovnoma). ALEX2 multipleks chipidan (Allergy Explorer) foydalanib, sensibilizatsiya profillari o'rganildi, oziq-ovqat allergenlariga sezgirlikning yoshga bog'liq xususiyatlari baholandi va tizimli reaksiyalarni rivojlanish xavfi bo'lgan bemorlar ajratildi.

Bolalarning (1-18 yosh) 5,3 foizida *Bos d8* sigir sutining termostabil molekulasiga, bolalarning 3 foizida tovuq oqsilining asosiy molekulasiga sezuvchanlik aniqlandi. O'simlik allergenlariga sezgirlikning tarqalishi bo'yicha yoshga doir farqi qayd etildi. Shunday qilib, yeryong'oqning *Ara h9* molekulasiga bolalarning 13 foizi va kattalarning 7,7 foizi, kunjutning *Ses i1* molekulasiga 13 foizi va 2,2 foizi, yong'oqning *Jug r3* molekulasiga 9,2 foizi va 4,4 foizi mos ravishda sezgir bo'ldi.

Katta yoshli bemorlarda bolalarga nisbatan dengiz mahsulotlari ekstraktlariga sezgirlikning keng tarqalishi aniqlandi: midiya 24%, ustritsa 21,9%, kalmar 14%.

Populyatsiyada eng keng tarqalgan oziq-ovqat allergenlarini aniqlash uchun multipleks chiplari yordamida sensibilizatsiya profilini baholash maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: *oziq-ovqat allergiyasi, molekulyar allergiya diagnostikasi, yoshga bog'liq sezuvchanlik xususiyatlari, yashirin allergenlar.*

Abstract. *The problem of food allergy (FA) has become more and more urgent in recent years. According to WHO, the frequency of FA is up to 10% among children of age, and 2% in adults. In order to study the age-related features of the spread of the causes of food allergies and to determine the molecules of the development of systemic reactions, individuals with current symptoms or a history of indication of reactions when eating were examined (questionnaire). Sensitization profiles were studied using the ALEX2 multiplex chip (Allergy Explorer), age-related sensitivity to food allergens was assessed, and patients at risk of developing systemic reactions were identified.*

5.3% of children (1-18 years old) sensitization to the thermostable molecule of cow's milk Bos d8, to the major molecule of chicken protein was revealed in 3% of children. There was an age difference in the prevalence of sensitization to allergens of plant origin. Thus, 13% of children were sensitized to the Ara h9 molecule of peanuts against 7.7% of adults, 13% and 2.2% to the sesame Ses i1 molecule, 9.2% and 4.4% to the walnut Jug r3 molecule, respectively.

In adult patients, a wide spread of sensitization to seafood extracts was revealed: mussels 24%, oysters 21.9%, squid 14%, less pronounced in children.

To determine the most common food allergens in the population, it is advisable to evaluate the sensitization profile using multiplex chips.

Keywords: *food allergy, molecular allergodiagnosics, age-related sensitization features, hidden allergens.*

Проблема пищевой аллергии (ПА) в последние годы становится все более актуальной. Симптомы пищевой анафилаксии, как наиболее тяжелой формы ПА, возникают молниеносно или очень быстро, затрагивают несколько систем организма человека, становясь в единичных случаях причиной фатальных исходов. Возможность избежать подобных острых эпизодов аллергии может быть обеспечена полным прекращением употребления продукта, ранее вызывавшего пищевую анафилаксию. В развитии аллергической патологии у детей пищевая аллергия имеет существенное значение. Часто самыми первыми проявлениями атопии в детском возрасте, являются именно клинические признаки пищевой сенсibilизации. Далее с ростом ребенка пищевая аллергия нередко выступает как причина возникновения тяжёлых системных клинических форм аллергии. Распространённость ПА в целом у детей в несколько раз чаще, чем у взрослых, при этом частота выявления аллергии к коровьему молоку составляет 2,5%, к куриному яйцу - 1,3%, арахису - 0,8%, орехам - 0,2%, рыбе - 0,1%, к море-продуктам - 0,1% [1]. Существует связь между возникшей сенсibilизацией к пищевым продуктам в младенческом возрасте и последующим развитием АтД, атопической БА, аллергического риноконъюнктивита. Возникнув рано в жизни ребёнка, ПА может быть предиктором атопических болезней в более поздние периоды детства. Присоединение ПА усугубляет течение патологических процессов в пищеварительном тракте и других органах. Частота выявления ПА среди детей с АтД составляет 35–37%, при этом тяжесть АтД напрямую связывают с наличием ПА у больных [2].

Частота развития пищевой анафилаксии растёт, наибольшему риску развития такой реакции подвергаются те лица, у кого есть аллергия на арахис, орехи, молоко и морепродукты. Рацион питания населения мира становится все более разнообразным, при этом большая часть потребляемой пищи готовится вне дома, и блюда часто состоят из множества различных ингредиентов. Анафилаксия может возникнуть при приготовлении сложных пищевых продуктов, и может быть неясно, вызвана ли реакция загрязнением или аллергеном-виновником, присутствующим в добавленном ингредиенте.

Целью данной работы было изучение возрастных особенностей распространения причин пищевой аллергии и определение молекул предикторов местных и системных реакций у жителей Республики Узбекистан.

Для осуществления данного исследования использовались скрининговые методы и мультиплексная диагностика специфических IgE к аллергенам на молекулярном уровне. Специфический IgE к пищевым экстрактам и алергокомпонентам определяли *in vitro* с использованием мультиплексного чипа ALEX2 MADx (Allergy Explorer MacroArrayDiagnostics). Постановка теста осуществлялась в полном соответствии с протоколом производителя, согласно которому положительной считали концентрацию $\geq 0,3$ kUA/L. Объектами исследования явились пациенты с актуальными жалобами и/или анамнестическими указаниями на различные симптомы при употреблении пищевых продуктов животного, растительного происхождения, а также с неуточненными причинами гастроинтестинальных и респираторных проявлений аллергии.

По результатам предварительного анкетирования с использованием адаптированной международной анкеты ISAAC в дальнейшее исследование были включены 251 пациента с указанием на наличие актуальных и/или в анамнезе клинических симптомов при употреблении каких либо пищевых продуктов. Второй этап включал проведение мультиплексной молекулярной алергодиагностики с использованием мультиплексного чипа ALEX2. Из 222 обследованных пациентов с позитивными результатами 59% составили дети и 41% взрослые.

В обследованной нами группе взрослых пациентов с пищевой аллергией не было обнаружено ни одного случая сенсибилизации к белкам коровьего молока, но отмечалась сенсибилизация только на экстракт молока кобылицы (2,2%). В группе детей частота встречаемости к экстракту коровьего молока (цельное молоко) составляла 4,6%.

В ходе исследования была выявлена сенсибилизация к главным специфическим компонентам коровьего молока казеину **Bos d8** - от 0,33 до 39,6 kUA/L и составила 5,3%. **Bos d8** - наиболее аллергенный протеин, провоцирующий анафилаксию и ангионевротические отеки и острую крапивницу. Казеин составляет 80% от фракции всех протеинов коровьего молока и содержится во всех кисломолочных продуктах в большом количестве [4]. В общем по группе в 3,8% случаев отмечена сенсибилизация к альфа-лактоальбумину **Bos d4** и в 5,3% к бета-лактоглобулину **Bos d5**. На рисунке показано, как меняется сенсибилизация к алергокомпонентам молока в зависимости от возраста. Максимальная частота встречаемости сенсибилизации была обнаружена к бета-лактоглобулину молока **Bos d5** – 23%, затем к казеину **Bos d8** – 15% и к альфа-лактоальбумину **Bos d4** – 11%. Аналогично данным международных исследований отмечается снижение частоты встречаемости сенсибилизации к молоку к 5-8 годам, а в подростковом возрасте не встречается [5].

SENSITIVITY TO MILK COMPONENTS DEPENDING ON THE PATIENT'S AGE

При этом еще к одному белку – бычьему сывороточному альбумину (БСА) - **Bos d6** частота встречаемости у детей была несколько выше – 7,6%. Несмотря на отсутствие сенсibilизации к белкам коровьего молока в группе взрослых пациентов, сенсibilизации к БСА встречается в 2,2% случаев.

Среди пищевых аллергенов животного происхождения по частоте встречаемости следует аллергия на куриное яйцо, особенно среди детей, что и было подтверждено в наших исследованиях. В группе взрослых пациентов с частотой в 1% отмечалась аллергия к компоненту Gal d5. В то же время в группе детей распространенность к данному пищевому аллергену была значительно выше, что соответствует общемировым статистическим данным. В нашем исследовании сенсibilизация к овомукоиду **Gal d1** отмечена у 3% детей. Овомукоид Gal d 1 – гликопротеин (28 кДа) одним из главных аллергенов куриного яйца, хотя на его долю приходится всего лишь 11% от всего количества протеинов яичного белка. Особенность молекулярной структуры овомукоида - его устойчивость к влиянию физических и химических факторов [4]. Сенсibilизация к термолабильным компонентам яичного белка **Gal d2** овальбумину, **Gal d3** кональбумину и **Gal d4** лизоциму выявлена в равной степени у 7,6% детей.

К молекуле **Gal d5** в диапазоне от 0,3 до 7,4 kUA/L было сенсibilизировано 1,5% детей.

Gal d5 - куриный сывороточный альбумин, альфа-ливетин – белок семейства сывороточных альбуминов (70 кДа), содержится в желтке куриного яйца, частично термолабилен и определяется в составе многих органов и тканей. Сенсibilизация к данному белку лежит в основе механизма перекрестной реактивности с аллергенами пера и перхоти домашней птицы, так называемый синдром «птица – яйцо» (bird-egg syndrome) [4].

Следующим пищевым аллергеном животного происхождения является рыба, мажорный компонент которой парвальбумин будучи термостабильным может вызывать аллергические симптомы даже при вдыхании паров во время её приготовления. Между парвальбуминами разных видов рыб существует высокая степень перекрестной реактивности. Из общего числа обследуемых выявлена сенсibilизация в диапазоне от 0,3

до 39,7 kUA/L к молекулам рыбы: трески **Gad m1** у 3% детей и 1% взрослых, лосося **Sal s1** у 3,8% детей, тунца **Thu a1** у 3,1% у детей и 2,2% у взрослых.

Одним из наиболее частых морепродуктов, вызывающих анафилаксию, являются креветки. В нашем исследовании сенсibilизация к креветкам выявлена к различным молекулам: к **Pen m1** в диапазоне от - от 0,8 до 41,7 kUA/L среди детей в 1,5% случаев и у 4,4% взрослых. Тропомиозин термостабилен и содержится как в сырых, так и в вареных креветках. Аллергенность может изменяться методами обработки. Так, при кипячении он подвергается изменению и может вызвать более выраженную аллергическую реакцию. Он относится к классу белков со множеством изоформ, обнаруживаемых как в мышечных, так и в немышечных клетках многих видов позвоночных и беспозвоночных. Выявляется у всех моллюсков и ракообразных (лобстер, краб, кальмар, устрица) и беспозвоночных (клещи домашней пыли *Dermatophagoides farinae* (Der f 10) и *Dermatophagoides pteronissinus* (Der p 10)). Отмечено сходство иммунной реакции на тропомиозины ракообразных, тараканов и клещей домашней пыли, что указывает на то, что тропомиозин - перекрестно-сенсibilизирующий паналлерген. Помимо этого, у взрослых пациентов выявлено широкое распространение сенсibilизации к экстрактам таких морепродуктов как моллюски: мидии 24%, устрицы 21,9%, кальмар 14%, что менее выражено у детей и составляет 11,5%, 11,5% и 3,1% соответственно.

По мере того, как бобовые становятся все более популярными в качестве альтернативных источников белка, отмечается рост сенсibilизации к их компонентам. Из этой группы продуктов в так называемую «большую девятку» наиболее аллергенных продуктов питания входят соя и арахис. Несмотря на то, что соя входит в состав многих полуфабрикатов и готовых продуктов питания (такие как колбасные изделия и др.), среди обследованных групп сенсibilизация к компонентам сои не превышала значения в 4,6% среди детей, а у взрослых не выявлялась.

К сожалению, аллергия на арахис обычно остается на всю жизнь и считается потенциально смертельной. Только 20% детей естественным образом перерастают аллергию на арахис и спокойно употребляют продукт во взрослой жизни [3]. Наиболее значимыми для клинической диагностики с точки зрения анафилаксии являются мажорные аллергены Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h6, Ara h7, Ara h9 [4]. Интересно отметить, что среди алергокомпонентов арахиса лидирующее место занимает Ara h9: у взрослых 7,7%, а у детей 13%. Также сенсibilизация к молекулам Ara h1, Ara h2, Ara h3 и Ara h6, являющимися предикторами тяжелых системных реакций, среди детей встречается от 4,6 до 2,3% случаях, а у взрослых практически не встречается.

Грецкий орех как этиологический фактор пищевой аллергии относят к высокой степени алергизирующей активности без учета индивидуальных особенностей. Это один из наиболее распространенных "скрытых" алергенов – его часто применяют при изготовлении кондитерских изделий, выпечки, соусов. Сенсibilизация к грецкому ореху выявлена к молекулам Jug r1 и Jug r2 в диапазоне от 0,4 до 47,8 kUA/L и от 0,38 до 24,6 kUA/L соответственно, Jug r3 от 0,3 до 21,1 kUA/L, Jug r4 от 0,35 до 33 kUA/L, Jug r6 от 0,4 до 31,7 kUA/L. Тяжелые реакции у пациентов с аллергией на грецкий орех связаны с сенсibilизацией к запасным белкам (Jug r 1, Jug r 2) или LTP (Jug r 3).

Кунжут является популярным ингредиентом, добавляемым во многие продукты питания по всему миру и используемым в десертах, салатах, печенье и суши. Реакции на кунжут могут варьировать от легкой чувствительности, сыпи на коже и покраснения, зуда до развития анафилактического шока. По словам доктора Ручи Гупта, в отличие,

например, от распространенной аллергии на молоко или яйца, которая часто развивается в раннем возрасте, аллергия на кунжут поражает детей и взрослых в одинаковой степени [6]. Но результаты нашего исследования показывают, что у детей сенсibilизация к молекуле Ses i1 встречается в 13% случаев, в то время как у взрослых только 2,2% в диапазоне от 0,3 до 30,1 kUA/L.

Зёрна таких злаковых растений как пшеница обладают значительной аллергенной активностью и могут индуцировать развитие аллергических реакций. В настоящее время выделены и хорошо описаны более 20 аллергенных белков пшеницы, часть из которых присутствует и в зёрнах, и в пыльце. Tri a19 (омега-5 глиадин), Tri a LMW Glu, Tri a a/TI (ингибитор альфа-амилазы/трипсина) являются мажорными аллергенами пшеницы. Наличие IgE к омега-5-глиадину Tri a19 и Tri a26 связывают с риском развития IgE-опосредованной реакции и возникновения анафилаксии на пшеницу, индуцированной физической нагрузкой [4]. По нашим данным сенсibilизация у детей к молекуле пшеницы Tri a14 встречается в 2,3% случаях, к Tri a aATI - 0,7%, у взрослых к Tri a14 - 2,2%, к Tri a19 и Tri a aATI - 1,1%.

В ходе исследования была выявлена сенсibilизация к наиболее распространенным пищевым аллергенам среди населения Узбекистана. У 5,3% детей (1-18 лет) выявлена сенсibilизация к термостабильной молекуле коровьего молока Bos d8, к мажорной молекуле куриного белка у 3% детей. Отмечено возрастное различие по распространенности сенсibilизации к аллергенам растительного происхождения. Так к молекуле Ara h9 арахиса было сенсibilизировано 13% детей против 7,7% взрослых, к молекуле Ses i1 кунжута 13% и 2,2%, к молекуле Jug r3 грецкого ореха 9,2% и 4,4% соответственно. У взрослых пациентов выявлено широкое распространение сенсibilизации к экстрактам морепродуктов: мидии 24%, устрицы 21,9%, кальмар 14%, менее выраженное у детей.

Для определения наиболее распространенных пищевых аллергенов в популяции целесообразна оценка профиля сенсibilизации с использованием мультиплексных чипов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. С.Г. Макарова, И.И. Балаболкин, А.П. Фисенко. Пищевая аллергия у детей и подростков Москва 2021
2. Sampson HA, Aceves S, Bock SA, et al. Food allergy: a practice parameter update. *J. Allergy Clin. Immunol.* 2014;134(5):1016–1025.
3. Zain Husain, Robert A Schwartz. Peanut allergy: an increasingly common life-threatening disorder. *J Am Acad Dermatol* 2012 Jan;66(1):136-43.
4. Т. С. Лепешкова, Е. К. Бельтюков, В. В. Наумова, О. Г. Смоленская, С. А. Царькова, Е. В. Савельева, Л. Р. Закирова. Пищевая аллергия. Диагностика, лечение и профилактика Учебное пособие Екатеринбург 2021
5. Петрова С.Ю., Хлгатян С.В., Бержец В.М., Пищулина Л.А., Васильева А.В. Значение белков коровьего молока в развитии IgE-опосредованной пищевой аллергии у детей. *Российский Аллергологический Журнал* 2019 Том 16 № 2
6. Christopher M. Warren, Avneet S. Chadha, Scott H. Sicherer, Ruchi S. Gupta. Prevalence and Severity of Sesame Allergy in the United States. *Original Investigation Allergy.* August 2, 2019